

"La Inseguridad Ciudadana en el Perú: Impacto en la Seguridad y Defensa Nacional"

"La Inseguridad Ciudadana en el Perú: Impacto en la Seguridad y Defensa Nacional"

Rodrigo Ancco -Huaraca

Director de la Escuela de Intendencia del Ejército

Nota de Autor:

Rodrigo Ancco Huaraca: Coronel del Ejército, del Servicio de Intendencia, Licenciado y Maestro en CCMM, diplomado en Presupuesto Público en la Univ. ESAN, egresado de la maestría en Ciencias: Administración, con Mención en: Gerencia de Estado y Administración Pública en la UN de San Agustín, egresado de la LXXIII Maestría en Desarrollo y Defensa Nacional del Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN – EP). Email: rodi19746@gmail.com, rodi19746@hotmail.com

Resumen

La criminalidad en Perú ha aumentado de manera alarmante en los últimos años, afectando la paz, la cohesión social y el crecimiento económico del país. La ausencia de políticas públicas efectivas, la falta de coordinación entre instituciones y la creciente sensación de inseguridad crean un ambiente de miedo que afecta la estabilidad social y la percepción de la población. Este trabajo examina las razones, antecedentes y el marco teórico relacionado con la inseguridad y la defensa nacional, mostrando la urgencia de desarrollar políticas que refuercen la seguridad y la defensa nacional, en todos los niveles, asegurando la soberanía y la estabilidad del Estado Peruano. Se concluye que la inseguridad afecta directamente a los emprendedores y la inversión privada, limitando el crecimiento económico y el bienestar social. La inseguridad también ha provocado el cierre de negocios y una mayor informalidad laboral. Esta investigación, de enfoque cualitativo, emplea revisión bibliográfica y análisis interpretativo para abordar la complejidad del fenómeno y sus implicaciones para la soberanía nacional.

***Palabras claves:* Inseguridad Ciudadana, Seguridad y Defensa Nacional, Políticas Públicas**

"La Inseguridad Ciudadana en el Perú: Impacto en la Seguridad y Defensa Nacional"

Abstract

Crime in Peru has increased alarmingly in recent years, affecting peace, social cohesion, and economic growth. The absence of effective public policies, the lack of coordination between institutions, and the growing sense of insecurity create an environment of fear that undermines social stability and public perceptions. This paper examines the reasons, background, and theoretical framework related to insecurity and national defense, highlighting the urgency of developing policies that strengthen security and national defense at all levels, ensuring the sovereignty and stability of the Peruvian State. It concludes that insecurity directly affects entrepreneurs and private investment, limiting economic growth and social well-being. Insecurity has also led to business closures and increased informal employment. This qualitative research employs a literature review and interpretive analysis to address the complexity of the phenomenon and its implications for national sovereignty.

Keywords: Citizen Insecurity, National Security and Defense, Public Policies

"La Inseguridad Ciudadana en el Perú: Impacto en la Seguridad y Defensa Nacional"

Introducción

La inseguridad ciudadana en el mundo es uno de los problemas más complejos y difíciles de combatir que afecta especialmente a los ciudadanos en países en vías de desarrollo. Esta inseguridad, generada por personas acostumbradas a delinquir, quita la tranquilidad y afecta el bienestar social. Los negocios y empresas cierran por temor a la delincuencia. La extrema violencia y el miedo menoscaban el desarrollo y la paz de las personas, lo cual se debe a la falta de políticas integrales por parte de los estados para disminuir esta problemática.

Con el paso de los tiempos, controlar la seguridad se ha convertido para las naciones del mundo un desafío, esto ocurre debido a factores de riesgo psicológicos, familiares, sociales y económicos que se hacen difíciles de reconocer y erradicar. Por lo tanto, la criminalidad representa un riesgo permanente que afecta tanto a la salud psicológica como física de las personas que la padecen; además, influye en la percepción que tienen los individuos sobre su propia seguridad (Caballero et al., 2022).

Las grandes ciudades muestran tasas más elevadas de criminalidad que las áreas rurales, esto podría deberse a un problema de escasa capacidad de registro e infraestructura policial y judicial en áreas con menor desarrollo urbano (ONU, 2018). En efecto, las ciudades más grandes en términos demográficos presentan tasas más altas de criminalidad. El 60% de las personas que viven en ciudades de países en vías de desarrollo han sido víctimas de la delincuencia al menos una vez en los últimos cinco años, según un reportaje de la ONU.

En el Perú, la falta de atención por parte de las autoridades, sumada a los altos niveles de desconfianza y descoordinación entre las diferentes entidades encargadas de velar por la seguridad, ha originado el incremento desmedido de la delincuencia, la desocupación, la informalidad, el sicariato, las extorsiones y otras actividades ilegales (Castro y Céspedes, 2024). Además, en los últimos años, con el aumento de la migración extranjera, la situación se ha agravado aún más. La crisis política y económica generada por el desgobierno de Nicolás Maduro ha provocado un éxodo masivo en diferentes partes del mundo, especialmente en América Latina. En total, la cantidad de refugiados y migrantes venezolanos en la región asciende a aproximadamente 6,53 millones, de los cuales 1,5 millones se encuentran en Perú (Lizarzaburu et al., 2024).

"La Inseguridad Ciudadana en el Perú: Impacto en la Seguridad y Defensa Nacional"

La Constitución del Perú establece que las obligaciones esenciales del Estado incluyen salvaguardar la independencia nacional, asegurar el respeto total de los derechos humanos, proteger a los ciudadanos de los riesgos relacionados con la seguridad y fomentar el bienestar común sustentado en la equidad y el desarrollo integral del país (Manrique, 2019). Sin embargo, el incremento de la inseguridad evidencia la necesidad urgente de implementar políticas públicas eficaces y coordinadas que refuercen la seguridad en todos los niveles y protejan la integridad del Estado. Por ello, los objetivos de este trabajo son: Analizar las causas y antecedentes de la inseguridad ciudadana en el Perú y su relación con la seguridad y defensa nacional, evaluar la efectividad de las políticas públicas actuales y su impacto en la percepción sociales y proponer líneas de acción que permitan fortalecer la seguridad y la soberanía del Estado peruano.

Este estudio es relevante porque la inseguridad ciudadana avanza de manera acelerada en el país, y comprender sus causas y efectos es imprescindible para diseñar políticas públicas eficaces que protejan a la población y fortalezcan la defensa nacional.

Herramientas y Método

Para el presente trabajo se emplearon herramientas y métodos que permitieron analizar a profundidad la problemática existente, este trabajo ha sido mediante un método cualitativo, análisis interpretativo, se clasificó un estudio descriptivo, además, se utilizó la revisión de fuentes de literatura, artículos científicos, reportes periodísticos, entrevista y documentos oficiales relacionados con el tema de estudio tanto a nivel nacional como internacional.

Desarrollo del Tema

Antecedentes (Estado del Arte)

Antecedentes Internacionales

Dávila (2024), en su artículo: *Enfoques de seguridad: disertación sobre la seguridad ciudadana, pública y humana*. El objetivo del estudio fue hacer una disertación sobre la seguridad, los enfoques de seguridad y la relación de dichos enfoques y concepciones con diferentes formas de hacer política y de entender las problemáticas del orden social. El autor llegó a la conclusión de que se debe tener un concepto claro de seguridad en esta Región.

"La Inseguridad Ciudadana en el Perú: Impacto en la Seguridad y Defensa Nacional"

Aguilar et al. (2024), en su artículo: *Representaciones sociales de la seguridad ciudadana: Caso ECU 911 en Ecuador*. El objetivo del estudio es definir mediante casos de estudio, la respuesta ante casos de emergencia. Utilizó el método fenomenológica-hermenéutica que describe las realidades y significado. El autor concluye que la realidad sobre seguridad ciudadana no necesariamente son los que se puede ver en las estadísticas, en tal sentido la delincuencia y la criminalidad son una constante en la historia latinoamericana.

Antecedentes Nacionales

Anton-Chunga (2025), en su artículo científico: *Percepciones y realidades de la seguridad ciudadana en Perú: una revisión sistemática*, cuyo objetivo fue analizar las percepciones y realidades de la seguridad ciudadana en Perú, para ello, el autor realizó un trabajo cualitativo de 15 estudios en diversas regiones de este país. Utilizó la guía actualizada PRISMA. El autor concluyó que, resulta importante abordar la inseguridad ciudadana en Perú mediante estrategias integrales.

Solis et al. (2020), en su artículo científico: *Políticas Públicas, su impacto en la Seguridad Ciudadana*, tuvo como objetivo analizar el impacto de las políticas públicas en la seguridad ciudadana, en el distrito de San Juan de Lurigancho, uno de los más poblados en Lima. El autor abordó el estudio desde un enfoque cualitativo, descriptivo y transversal. Las entrevistas permitieron comprender que la ciudadanía tiene una percepción que las políticas públicas no se ejecutan correctamente y que eso conlleva a problemas que afectan a la seguridad ciudadana como la falta de efectivos policiales.

Según Kanashiro et al. (2020), en su artículo: *La percepción de inseguridad ciudadana: determinantes y narrativas*, tuvo como objetivo: particularidades que presenta la percepción de inseguridad en el Perú y cómo las teorías vigentes pueden ser revisadas a partir de nuestros hallazgos: El autor abordó el estudio desde un enfoque cuantitativo. Los resultados arrojaron que la comunicación por medios televisivos y digitales influye en cómo se ven las noticias.

"La Inseguridad Ciudadana en el Perú: Impacto en la Seguridad y Defensa Nacional"

Bases Teóricas

Inseguridad Ciudadana:

Caballero et al. (2022) conceptualizan la inseguridad como el miedo a agresiones, violaciones, robos, secuestros y homicidios; hechos que hacen sentir a las personas vulnerables y víctimas. No se limita solo a enfrentamientos entre policías y delincuentes, sino que también involucra a la sociedad en general.

Silva (2023) afirma que la inseguridad ciudadana está relacionada con la delincuencia organizada y se encuentra arraigada en los países de América Latina. Para combatirla, es necesario identificar los factores que la originan y/o desencadenan. En efecto, la inseguridad es un problema complejo, por lo que se debe determinar de raíz sus causas.

La inseguridad ciudadana es un fenómeno complejo que involucra no solo a la víctima o al delincuente, sino también al Estado y otras organizaciones que intervienen en dicho proceso, ya sea mediante estrategias de mitigación o prevención (INEI, 2024).

Por otro lado, según la Ley 27933: Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, la seguridad ciudadana, opuesta a la inseguridad, se define como la acción integrada que desarrolla el Estado y la ciudadanía para promover la convivencia pacífica, erradicar la violencia y garantizar el uso de espacios y vías públicas sin temor. De la misma forma, el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC) la define como:

La acción integrada y articulada que desarrolla el Estado, en sus tres niveles de gobierno, con la participación del sector privado, la sociedad civil organizada y la ciudadanía, destinada a asegurar la convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos. Del mismo modo, contribuir a la prevención de la comisión de delitos y faltas (SINASEC, 2003).

Kanashiro (2020) afirmó que en el Perú es el país con la mayor percepción de inseguridad ciudadana en Latinoamérica. En efecto, en los últimos años, la percepción de inseguridad en el Perú ha aumentado de manera sostenida, generando miedo y zozobra en la población, por lo que es una obligación del Estado peruano tomar medidas inmediatas para mantener el control. Asimismo, Macías-Arriaga (2024) señala que la inseguridad afecta directamente a los

"La Inseguridad Ciudadana en el Perú: Impacto en la Seguridad y Defensa Nacional"

emprendedores, quienes ya enfrentan desafíos para sostener sus negocios y encuentran una barrera adicional con el incremento de la inseguridad.

Seguridad y Defensa Nacional:

Según el Libro Blanco (2019), “la seguridad es la situación en la cual el Estado tiene garantizada su independencia, su soberanía e integridad, y la población goza de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución”. En el Acuerdo Nacional, que define el rumbo de la nación, se establecen un conjunto de lineamientos generales relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, distribuidos en 20 políticas dentro de un total de 30 políticas de Estado. Además, el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1129, que regula el Sistema de Defensa Nacional (SIDENA), define que la “Política de Seguridad y Defensa Nacional proporciona lineamientos generales para estructurar, coordinar y armonizar los esfuerzos del Estado para hacer frente a las amenazas, preocupaciones y desafíos a la Seguridad Nacional” (Política Nacional Multisectorial de Seguridad y Defensa Nacional - PNMSDN al 2030, 2022).

De acuerdo con el PNMSDN al 2030 (2022), el Enfoque Multidimensional de la Seguridad Hemisférica considera que a las amenazas tradicionales se ha sumado otras amenazas que afectan directamente las libertades y al desarrollo y la tranquilidad de los ciudadanos, considerado como amenazas al terrorismo, la delincuencia organizada internacional, tráfico de drogas, tráfico ilícito de arma, pobreza extrema, los desastres de origen natural, la trata de personas, entre otros.

Contexto actual en el Perú

Análisis de la situación actual de la inseguridad ciudadana en el Perú.

Según el INEI (2024), la creciente percepción de inseguridad ciudadana se ha convertido en un desafío significativo en el Perú. La preocupación pública por la falta de seguridad ha aumentado considerablemente en los últimos años, convirtiendo la inseguridad en uno de los principales problemas del país, las estrategias implementadas para combatirla han demostrado ser ineficaces.

Asimismo, según un informe técnico del INEI (2024), las estadísticas de la criminalidad revelan que el país mantiene como una problemática importante la inseguridad ciudadana, la cual

"La Inseguridad Ciudadana en el Perú: Impacto en la Seguridad y Defensa Nacional"

afecta el derecho que todo individuo tiene a la vida, a la libertad y a la seguridad, en tal sentido, la relación entre la inseguridad y la competitividad del Perú es un tema crucial.

Un entorno inseguro afecta negativamente el crecimiento económico y contribuye a la fuga de capitales. Según una publicación de CADE Ejecutivos (2024), la actual ola de inseguridad ha tenido graves repercusiones en el ámbito empresarial, y no existe un plan efectivo que aborde el problema de la criminalidad. Esta situación impacta tanto a pequeñas y medianas empresas como a grandes corporaciones y a las personas que trabajan honestamente, afectando su productividad y competitividad.

Además, según Bendezú et al. (2024), la llegada masiva de migrantes venezolanos, especialmente en un corto período de tiempo, ha tenido implicaciones negativas para la seguridad ciudadana. Esta afirmación se ve respaldada por el reciente aumento de la criminalidad en el país, donde se ha observado una participación significativa de migrantes en actividades delictivas.

En tal sentido, es imprescindible que la administración de turno adopte políticas públicas efectivas y fomentar la colaboración interinstitucional, que no solo aborde la criminalidad, sino que también fortalezcan la confianza en las instituciones para que puedan disminuir la ola de inseguridad que vive el país.

Según Fierro et al. (2024), se requiere una intervención oportuna para evitar impactos negativos en la población, dado que esta situación ha evolucionado hacia una circunstancia crítica que se ha convertido en un deterioro crónico debido a la lamentable prevalencia de la ola delictiva, que está causando inquietud, ansiedad, angustia e incertidumbre en la población, realidad que los diferentes gobiernos aún no han sido capaces de contrarrestarla y por el contrario se ha incrementado de manera impresionante (p.1).

Estadísticas de criminalidad y tipos de delitos más frecuentes.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la figura 1 presenta la cantidad de denuncias por la comisión de delitos desglosadas por tipo de delito desde 2018 hasta 2023. Se observa que la mayor cantidad de denuncias corresponde a delitos contra el patrimonio, seguidos por delitos contra la seguridad pública y delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. Este último tipo de delito ha mostrado un incremento alarmante, especialmente en relación

"La Inseguridad Ciudadana en el Perú: Impacto en la Seguridad y Defensa Nacional"

con casos de sicariato o asesinatos por encargo. En 2022 se registraron 45,141 denuncias, cifra que se incrementó a 79,046 en 2023, lo que indica que este es el delito con mayor aumento.

Como menciona Sandoval (2024), el problema que azota la inseguridad de los ciudadanos en el Perú es el delito de sicariato. A medida que aumenta el número de estos crímenes, los principales perpetradores son adolescentes, quienes son reclutados por terceros o por bandas criminales dominantes. Esto sugiere que las organizaciones criminales están utilizando a adolescentes para llevar a cabo este tipo de delitos.

DENUNCIAS POR COMISIÓN DE DELITOS, SEGÚN DELITO GENÉRICO, 2018 - 2023						
<small>(Casos registrados)</small>						
Delito Genérico	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Total	466 088	446 508	320 819	403 071	497 581	570 890
Delitos contra la vida, el cuerpo y la salud	49 577	44 983	33 927	39 302	45 141	79 046
Delitos contra el honor	243	312	301	258	252	203
Delitos contra la familia	4 562	4 459	3 950	4 857	4 418	3 135
Delitos contra la libertad	29 079	35 259	32 073	36 336	37 718	34 134
Delitos contra el patrimonio	315 542	296 760	189 656	247 672	316 728	379 357
Delitos contra la confianza y la buena fe en los negocios	53	41	28	64	58	132
Delitos contra los derechos intelectuales	112	129	146	220	405	238
Delitos contra el patrimonio cultural	93	71	78	110	62	113
Delitos contra el orden económico	42	22	45	34	44	116
Delitos contra el orden financiero y monetario	737	574	443	504	560	379
Delitos tributarios	216	153	188	293	355	318
Delitos contra la seguridad pública	53 595	46 305	37 673	51 935	68 275	57 368
Delitos ambientales	400	473	564	660	717	453
Delitos contra la tranquilidad pública	572	308	341	318	442	378
Delitos contra la humanidad	2 276	3 072	459	247	305	373
Delitos contra el estado y la defensa nacional	3	6	38	34	30	13
Delitos contra los poderes del estado y el orden constitucional	6	5	5	1	3	7
Delitos contra la voluntad popular	240	117	156	440	653	83
Delitos contra la administración pública	7 202	11 785	18 784	15 772	14 586	10 703
Delitos contra la fe pública	1 538	1 674	1 964	4 014	6 829	4 341

Figura 1. Denuncias por comisión de delitos, según delito genérico, 2018 - 2023

Fuente: INEI

Según un informe del INEI, donde muestra las denuncias por la comisión de delitos según departamento de 2017 a 2023, se destaca que Lima Metropolitana registra la mayor cantidad de denuncias, con un total de 184,260. Le siguen Arequipa, Piura y Junín, con 35,420, 34,036 y 30,080 denuncias, respectivamente. Este fenómeno puede explicarse por la alta densidad poblacional en estos departamentos; además, Vallejos y Villegas (2018) señalan en sus

"La Inseguridad Ciudadana en el Perú: Impacto en la Seguridad y Defensa Nacional"

conclusiones que, en los municipios de mayor densidad poblacional, los delitos, particularmente los homicidios, tienden a incrementarse. Asimismo, Anton-Chunga (2024) menciona que, según datos recientes, los índices de delincuencia, robos y violencia han experimentado un aumento significativo, especialmente en áreas urbanas. Además, es notable que el total de denuncias pasó de 497,581 en 2022 a 570,890 en 2023, reflejando un incremento importante en la percepción y el reporte de la criminalidad.

Factores que contribuyen a la inseguridad (desigualdad, migración, falta de políticas efectivas).

Desigualdad

En su revisión de la literatura, Caballero et al. (2022) señalan que los jóvenes provenientes de hogares negligentes y con condiciones económicas precarias tienen una mayor probabilidad de involucrarse en actividades delictivas. Además, destacan que los niveles de violencia en Colombia están relacionados con la desigualdad en la distribución de la riqueza y las oportunidades. Estas realidades también son relevantes en nuestro país, donde la falta de oportunidades laborales, la pobreza y la escasa educación crean un caldo de cultivo favorable para el incremento de la delincuencia, especialmente entre los jóvenes. En este sentido, la creciente desigualdad social y económica, junto con la falta de oportunidades, exponen a las personas de escasos recursos a un mayor riesgo de cometer delitos.

Según Caballero et al. (2022), la inseguridad es una situación incontrolable en muchos países, relacionada con factores psicológicos, sociales, familiares y económicos. La delincuencia es un problema que amenaza y afecta la salud tanto física como mental de las personas, además de minar la percepción de seguridad. Por otro lado, Condo et al. (2025) señalan que la criminalidad organizada en el Perú es un fenómeno complejo que resulta de la interacción de múltiples factores económicos, sociales, políticos y globales. Así, la criminalidad organizada debe abordarse desde diferentes perspectivas, ya que impacta la percepción de inseguridad ciudadana.

Asimismo, para Reyna y Toche, citados por Condo et al. (2025), el crimen organizado en Perú tiene raíces profundas, influenciado por la pobreza, la desigualdad y la crisis económica, lo que crea un entorno propicio para actividades ilícitas y afecta la seguridad y la estabilidad del país.

"La Inseguridad Ciudadana en el Perú: Impacto en la Seguridad y Defensa Nacional"

Migración

Según Bendezu (2024), desde 2013, un promedio de 7,7 millones de venezolanos ha salido de su país en busca de protección, mejores oportunidades y una vida mejor. Perú ha recibido aproximadamente 1,54 millones de personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo. La migración extranjera, particularmente de venezolanos, ha sido un fenómeno sin precedentes en nuestro país. Como se observa en la figura 2, entre 2018 y 2024, el ingreso de venezolanos al Perú ha aumentado de forma exponencial, llegando a representar en 2024 el 4.49 % de la población total peruana. Benavides (2020) concluye que la migración venezolana ha causado cambios demográficos que afectan las tasas de criminalidad y la percepción de inseguridad, generando un impacto social notable.

Figura 2 Número total de venezolanos y su porcentaje con respecto a la población total de Perú (2018-2023).

Fuente: Revista Científica General José María Córdova

En una entrevista internacional a EFE. La ministra de Comercio Exterior y Turismo de Perú, después de la declaratoria de estado de emergencia con la muerte del cantante de Armonía 10 manifestó:

"La Inseguridad Ciudadana en el Perú: Impacto en la Seguridad y Defensa Nacional"

Ha habido una alta inmigración de ciudadanos de varios países, principalmente en los últimos años de Venezuela por la crisis que se venía viviendo en ese país y de los cuales, como señalo, muchos ciudadanos venezolanos que llegaron al Perú han contribuido muchísimo y siguen contribuyendo y son excelentes personas, dijo la ministra. Sin embargo, “llegó un grupo y han seguido llegando personas que no respetaban los derechos; personas que venían con prontuario o personas que han ingresado de mala forma al país. Y estos generan estos caos.

Como menciona la señora ministra, no todos los que han ingresado al Perú son personas con intenciones delictivas. Muchos han huido de situaciones caóticas en su país y han encontrado refugio en nuestra nación. Sin embargo, un pequeño grupo de extranjeros ha llegado con el propósito de generar caos, y al unirse a delincuentes peruanos, la criminalidad se ha vuelto más visible en nuestra sociedad.

Falta de políticas efectivas

La inseguridad en nuestro país es un problema que genera alarma en la mayoría de los peruanos. Como menciona Anton-Chunga (2025), existen varios factores que agravan esta situación, entre ellos, la ineficacia de las políticas criminales, la falta de una respuesta adecuada por parte de las instituciones ante las víctimas, la insuficiente asignación de recursos y el impacto de la migración venezolana, aspectos que juegan un papel crucial en la percepción y realidad del problema. Una encuesta realizada por IPSOS en febrero de 2025, como se observa en la figura 3, revela que el 56 % de la población considera que el gobierno actual es responsable de los problemas de inseguridad en el país. Esta percepción también es compartida por un 42 % que señala al Congreso y un 37 % que culpa a la Policía Nacional del Perú (PNP). Esto refleja una sensación de desconfianza y la creencia de que no existe un plan efectivo para abordar la inseguridad, atribuible a la falta de políticas sólidas contra la criminalidad.

"La Inseguridad Ciudadana en el Perú: Impacto en la Seguridad y Defensa Nacional"

Por su parte, Castro y Gonzales (2023) destacan que la política aplicada en la lucha contra la criminalidad por parte del gobierno central no ha logrado hacer frente a la inseguridad ciudadana en el Perú, especialmente en Lima, donde la situación sigue siendo alarmante. Aunque existen diversas iniciativas de seguridad, muchas de ellas no están generando los resultados esperados y no lograrán frenar el aumento de los crímenes. En este contexto Pacheco (2024) señala que, aunque se han implementado políticas como la Política Nacional Multisectorial de Lucha contra el Crimen Organizado (2019-2030) y el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana al 2030, aún es necesaria una colaboración más efectiva entre todos los actores involucrados en la justicia. Es un recordatorio de que, para enfrentar la inseguridad, es fundamental que las instituciones trabajen juntas y escuchen las voces de la ciudadanía.

Figura 3

Fuente: IPSOS 2025

"La Inseguridad Ciudadana en el Perú: Impacto en la Seguridad y Defensa Nacional"

Casos más sonados de Inseguridad Ciudadana en el Perú

Asesinato del cantante Raúl Flores de Armonía 10

Este caso fue el que alarmó a todos los peruanos, tanto a nivel nacional como internacional. En el diario El País de México, comunicaba que: “La crisis de inseguridad en Perú: estado de emergencia en Lima y movilizaciones ciudadanas”. El asesinato de Paul Flores, cantante de Armonía 10, encendió las alarmas sobre la situación en el país (El País, 2025). Por otro lado, la BBC informaba en su portada que: “El violento asesinato del cantante de cumbia Paul Flores llevó al gobierno de Perú a anunciar el estado de emergencia y desplegar tropas” (BBC News Mundo, 2025). La noticia continuaba: “Paul Flores, el cantante peruano de 39 años que integraba la orquesta de cumbia Armonía 10, fue asesinado en Lima en la madrugada del domingo 16 de marzo, tras un concierto” (BBC News Mundo, 2025).

Asesinan a balazos a chofer de 'El Chino' en Los Olivos

Vargas (2025) en América Noticias informó que la violencia criminal cobró una nueva víctima en el distrito de Los Olivos, en medio del estado de emergencia que rige en Lima Metropolitana. Loymer Noé Benigno, conductor de la empresa de transporte público ETUCHISA C, conocida como “El Chino”, fue asesinado a balazos la tarde del domingo mientras conducía su unidad con pasajeros a bordo. Este fue uno de los tantos asesinatos perpetrados por extorsionadores que exigen cobros de cupos a las empresas de transporte en Lima Metropolitana, situación que actualmente genera terror entre los transportistas, quienes no saben si podrán regresar a sus casas después de salir a trabajar.

Este tipo de crímenes se está volviendo común entre los transportistas en Lima Metropolitana, quienes ahora enfrentan disparos indiscriminados con pasajeros a bordo. Esta situación preocupa no solo a los transportistas, sino también a la población en general. Como informa Cubbin en INFOBAE (2025), un bus del corredor rojo, lleno de pasajeros, fue baleado por presuntos extorsionadores a plena luz del día (INFOBAE, 25 de abril de 2025).

"La Inseguridad Ciudadana en el Perú: Impacto en la Seguridad y Defensa Nacional"

Extorsiones a colegios de Lima Metropolitana

Gómez (2025), en el diario El País, comunicaba que: “Balas a la puerta de colegios, extorsiones y asesinatos: la violencia se ceba con Lima”. El 8 de marzo, un encapuchado dejó un sobre con siete balas en la puerta del colegio San Vicente, en el distrito de Comas, al norte de Lima. El sobre contenía una carta dirigida al director que decía: “Ya exploté tu colegio una vez, y aun así sigues sin darme solución. ¿Estás esperando que mate a un justiciero, a un padre de familia o a un profesor?”. Las extorsiones a colegios se han generalizado en toda Lima Metropolitana, creando caos y terror entre estudiantes, padres de familia, profesores y directores, una situación que las autoridades parecen tener fuera de control.

Incremento del crimen organizado

Como menciona Villantoy (2025) en su artículo publicado en Infobae, “el crecimiento del sicariato y el crimen organizado desafía las estrategias de seguridad del Ejecutivo. Solo en los dos primeros meses del año, se registraron 368 homicidios”. En efecto, esta situación de inseguridad ha alcanzado niveles nunca vistos en nuestra sociedad. Actualmente, enfrentamos una realidad similar o incluso peor que las épocas de terrorismo vividas en las décadas de los 80 y 90 en nuestro país.

Por otro lado, información reciente en RPP (15 de marzo, 2025) indica que la Policía Nacional ha logrado desarticular 55 bandas criminales y detener a más de 900 presuntos delincuentes en las últimas 24 horas. Sin embargo, el fenómeno continúa en aumento, con bandas dedicadas a la extorsión y otros delitos que aprovechan la vulnerabilidad social, además de emplear menores en actividades ilícitas. La presencia de estas organizaciones delictivas representa una amenaza constante para la seguridad pública en diversas regiones del país.

Los asesinatos por cobro de cupos y extorsión no paran, así como lo informa Panamericana (24 Horas Edición Especial, 28 de abril, 2025) un bus de la Línea T fue una vez más atacado en plena vía pública, se presume que el ataque está relacionado por cobro de cupos modalidad que está afectando a diversas empresas de transporte, problema que se ha generalizado en toda la Capital. De igual manera un bus del corredor rojo también fue baleado en el distrito de Ate, esto demuestra la ola de violencia que vive la ciudad, donde ahora ya no miden las consecuencias, cualquiera que viaja en un bus puede ser víctima de una bala perdida.

"La Inseguridad Ciudadana en el Perú: Impacto en la Seguridad y Defensa Nacional"

Asesina en Pataz a trece trabajadores que fueron secuestrados

Según informó RPP (2025), se encontraron sin vida a los 13 trabajadores secuestrados en Pataz, relacionados con una organización criminal vinculada a la minería ilegal en la zona. La compañía minera Poderosa, que mantenía un contrato de explotación con las víctimas, emitió un comunicado en el que confirmó la tragedia (RPP, 2025).

Por otra parte, en una entrevista en Canal N Digital (2025), Juan Carlos Liendo, exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), afirmó que desde la época de Sendero Luminoso no se habían visto escenas de ese tipo, que ahora son filmadas y difundidas por los medios de comunicación. Además, expresó que las medidas del gobierno no serán efectivas sin una estrategia y un plan claros, señalando que son medidas trasnochadas e impracticables (Canal N Digital, 2025).

Lo mencionado pone en evidencia la informalidad y la falta de regulación efectiva en el sector minero. Por otro lado, la opinión del exjefe de la DINI indica la necesidad de tomar medidas urgentes y efectivas para atacar estos problemas de raíz, asegurando que sean sostenibles a largo plazo. Esto requiere un esfuerzo coordinado entre todas las instituciones del Estado y los actores involucrados.

Impacto de la Inseguridad Ciudadana en la Seguridad Nacional y Defensa Nacional

El aumento de la delincuencia en el Perú ha generado una profunda preocupación en la población, afectando significativamente la estabilidad social y política del país. Según Macías-Arriaga (2024), en 2023 muchas pequeñas y medianas empresas tuvieron que cerrar debido a la creciente inseguridad, lo que provocó una disminución importante en sus ventas y, en consecuencia, en los ingresos de los sectores comercio y turismo, que experimentaron una reducción del 20 % a principios de 2024. Este incremento del crimen organizado no solo afecta la economía, sino que también representa una grave amenaza para el desarrollo del país, ya que desalienta la inversión y limita el crecimiento económico. Además, Falconi et al. (2024) señalan que la inseguridad ciudadana se ha convertido en un reto inaplazable para el desarrollo humano en toda América Latina, pues los delitos y la violencia limitan las oportunidades de los ciudadanos y amenazan su derecho a vivir libres de temor y amenazas.

"La Inseguridad Ciudadana en el Perú: Impacto en la Seguridad y Defensa Nacional"

Por otro lado, el impacto de la delincuencia, el extorsionamiento y el sicariato afecta gravemente a la sociedad peruana. La ineficacia de las autoridades para ofrecer soluciones efectivas ha permitido que estos delitos se vuelvan cotidianos, amenazando la seguridad nacional y generando una situación preocupante en todos los niveles. La proliferación de estos delitos ha llevado a muchas empresas, negocios y grupos culturales a cerrar sus actividades, afectando directamente a numerosas familias y a la economía local y nacional. Como lo expresó Juan Carlos Liendo O'Connor, ex director de la DINI, en una intervención ante el Congreso: "Se requiere un ¡"Shock" de Seguridad! para garantizar un espacio mínimo de paz y tranquilidad en el país, recuperar la esperanza en las instituciones y promover reformas urgentes en el Ministerio Público, el Ministerio del Interior (MININTER) y la PNP. Mientras no exista voluntad política y un nuevo enfoque estratégico, el crimen seguirá creciendo, y el uso de recursos será insuficiente, haciendo que los esfuerzos sean en vano (Liendo O'Connor, 2025). Es imperativo que el país adopte medidas de excepción, dado que el crimen organizado transnacional representa un enemigo de la seguridad nacional, y no solo un problema de políticas públicas en seguridad ciudadana (Liendo O'Connor, 2025).

En tal sentido, podemos afirmar que la inseguridad ciudadana en Perú impacta negativamente en la seguridad y la defensa nacional, al minar la autoridad del Estado, debilitar la cohesión social, limitar la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad, perjudicar la economía y facilitar la presencia de actores ilegales que amenazan la soberanía territorial. Para mitigar estos efectos, es crucial implementar políticas integrales que fortalezcan la seguridad en todos los niveles y protejan la estabilidad del Estado peruano.

Según el artículo 166 de la Constitución Política del Perú (Perú, 1993), "la Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno", lo cual implica la defensa y protección del ciudadano dentro del territorio nacional. Además, para Lazarte (2023), es imprescindible contar con un orden interno adecuado para la defensa nacional, ya que las vulnerabilidades dentro del territorio pueden hacer que el país quede expuesto a peligros externos. Un entorno interno estable y seguro fortalece la cohesión social y la capacidad de respuesta ante amenazas externas.

"La Inseguridad Ciudadana en el Perú: Impacto en la Seguridad y Defensa Nacional"

Conclusiones

1. La percepción de inseguridad ciudadana en el Perú ha aumentado de manera sostenida en los últimos años, generando temor, desconfianza y afectando la calidad de vida de la población. La falta de políticas públicas efectivas, coordinadas y con enfoque integral ha contribuido a este incremento.
2. La inseguridad afecta directamente a los emprendedores y la inversión privada, limitando el crecimiento económico y el bienestar social. La inseguridad también ha provocado el cierre de negocios y una mayor informalidad laboral.
3. La desconfianza en las instituciones encargadas de la seguridad y la poca coordinación entre ellas dificultan la implementación de políticas efectivas para reducir la criminalidad y mejorar la percepción de seguridad ciudadana.
4. Es fundamental diseñar y ejecutar estrategias multisectoriales que involucren a todos los niveles del Estado, la sociedad civil y el sector privado, con énfasis en la prevención, la atención a las causas sociales y la modernización de la infraestructura policial y judicial.
5. La estabilidad social y la protección de los derechos humanos son componentes esenciales para garantizar la soberanía y la integridad territorial del país. La inseguridad ciudadana representa una amenaza directa a la seguridad y defensa nacional del Perú, por lo que su abordaje requiere de esfuerzos articulados y sostenidos.
6. La adopción de un enfoque preventivo, basado en la inteligencia, la participación comunitaria y la correcta aplicación de la ley, es clave para reducir los niveles de delincuencia y mejorar la percepción de seguridad en el país.

"La Inseguridad Ciudadana en el Perú: Impacto en la Seguridad y Defensa Nacional"

Referencias:

- Anton-Chunga, M. de L. (2025). Percepciones y realidades de la seguridad ciudadana en Perú: una revisión sistemática. *Impulso, Revista De Administración*, 5(9), 395-412. <https://doi.org/10.59659/impulso.v.5i9.92>
- BBC News Mundo (2025). El violento asesinato del cantante de cumbia Paul Flores que llevó al gobierno de Perú a anunciar el estado de emergencia y desplegar tropas. *BBC* <https://www.bbc.com/mundo/articles/cvge064z992o>
- Benavides Ponce de León, O. (2020). Efectos de la migración venezolana en la seguridad ciudadana de Lima Metropolitana. *Revista de Ciencia e Investigación en Defensa-CAEN*, 1(4), <https://tinyurl.com/27n645k3> [Links]
- Bendezú Jiménez, Héctor Javier, Romero Bendezú, Aníbal Erik, & Chumacero Calle, José Antonio. (2024). Migración y seguridad ciudadana: análisis del impacto del éxodo venezolano en el Perú (2018-2023). *Revista Científica General José María Córdova*, 22(47), 645-668. Epub September 30, 2024. <https://doi.org/10.21830/19006586.1372>
- Caballero Royero, M. ., Hadechine Ramírez, G., Mora Herrera, A. ., Ortega Álvarez, J. ., Sampayo Flórez, M. ., & Mercado-Caruso, N. . (2022). Análisis de la percepción e identificación de causas de la inseguridad. Una revisión de la literatura. *Boletín De Innovación, Logística Y Operaciones*, 4(1). <https://doi.org/10.17981/bilo.4.1.2022.06>
- Canal N Digital. (2025, 5 de mayo). Juan Carlos Liendo: "Desde la época de Sendero Luminoso no vemos escenas de ese tipo que ahora son filmadas y difundidas". *Canal N*. <https://canaln.pe>
- Castro y Céspedes, E.(2024). Seguridad ciudadana y la política criminal del gobierno central en el Perú. <https://hdl.handle.net/20.500.13084/9293>
- Castro, E., & Loli, M. R. G. (2024). La seguridad ciudadana con relación a la política criminal del gobierno central en el Perú. *Ciencia y Desarrollo*, 27(1), 461-473. <http://dx.doi.org/10.21503/cyd.v27i1.2586>

"La Inseguridad Ciudadana en el Perú: Impacto en la Seguridad y Defensa Nacional"

Condo, L. R. S., Zumaeta, D. E. G., & Ortega, R. F. M. (2025). Causas y efectos de la criminalidad organizada en el Perú: Análisis integral. *Revista Escpogra PNP*, 4(2), 1-17. <https://doi.org/10.59956/escpograpnp>

Cubbin (2025, 25 de abril). Bus del corredor rojo lleno de pasajeros es baleado por presuntos extorsionadores y a plena luz del día. *INFOBAE*. <https://www.infobae.com/peru/2025/04/25/presuntos-extorsionadores-balean-bus-del-corredor-rojo-con-pasajeros-adentro-y-a-plena-luz-del-dia/>

El País (México-2025, 19 de marzo). La crisis de inseguridad en Perú: estado de emergencia en Lima y movilizaciones ciudadanas. *El País*. <https://elpais.com/america/2025-03-19/la-crisis-de-inseguridad-en-peru-estado-de-emergencia-en-lima-y-movilizacion-ciudadanas.html?autoplay=1>

Falconí Yépez, P. S., Ayón Ochoa, H. V., Zavala Hoppe, A. N., & Falconi Ayón, P. M. (2024). La inseguridad y su repercusión en la actividad turística en los países de Latinoamérica. *Revista Científica Arbitrada Multidisciplinaria PENTACIENCIAS*, 6(1), 51–62. <https://doi.org/10.59169/pentaciencias.v6i1.955>

Fierro, F. D. B., Díaz, O. A., López, E. R. T., Araceli, R., Zambrano, L., & Vásquez, C. G. (2024). La seguridad ciudadana en América Latina: Una revisión Literaria. *Revista de Climatología Edición Especial Ciencias Sociales*, 24, 1614.

<https://youtu.be/eh53mQ2Gpns>

Oyague, S. E. L. (2023). La ideología en el pensamiento moderno y contemporáneo: Su impacto en la defensa nacional. *Revista Científica de la Escuela Superior de Guerra del Ejército*, 2(2). <https://esge.edu.pe/wp-content/uploads/2023/10/revista-cientifica-edicion-octubre-2023.pdf#page=75>

Lizarzaburu Bolaños, E., García-Gómez, C. D., Florez Alata, H. G., & Ramírez Villegas, J. C. (2024). Perfil del Migrante y Refugiado Venezolano en Perú 2018-2022. *Espacio Abierto. Cuaderno Venezolano de Sociología*, 33(4), 9-34. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13887514>

"La Inseguridad Ciudadana en el Perú: Impacto en la Seguridad y Defensa Nacional"

Gómez , R. (2025, 23 de marzo). Balas a la puerta de colegios, extorsiones y asesinatos: la violencia se ceba con Lima. *El País*. <https://elpais.com/america/2025-03-24/balas-a-la-puerta-de-colegios-extorsiones-y-asesinatos-la-violencia-se-ceba-con-lima.html>

Macias-Arriaga , A. . (2024). Impacto de la Delincuencia en Pequeños Emprendimientos del Sector de Economía Social y Solidaria: Un Estudio sobre Vulnerabilidad y Capacidad de Superación . *593 Digital Publisher CEIT*, 9(6), 1391-1405. <https://doi.org/10.33386/593dp.2024.6.2807>

Manrique, E. (2019). "Seguridad y Defensa nacional". *Pensamiento Conjunto*. (Año 7, Número 1). p.p. 43-50.
file:///C:/Users/RODRIGO%20ANCCO/Downloads/2019+-+1+-+MANRIQUE.pdf

Dávila, L. F. (2024). Enfoques de seguridad: disertación sobre la seguridad ciudadana, pública y humana. *Nuevos Paradigmas de las Ciencias Sociales Latinoamericanas*, 113-144. <https://nuevosparadigmas.ilae.edu.co/index.php/IlaeOjs/article/view/291>

INEI (2024) La inseguridad ciudadana en el Perú: Una propuesta de índice a nivel subnacional desde datos administrativos. LIMA- INEI 2024. <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/5849812/5187119-inseguridad-ciudadana-en-el-peru-una-propuesta-de-indice-a-nivel-subnacional-desde-datos-administrativos.pdf>

Kanashiro¹, L., Dammert, L., & Hernández, W. (2020). La percepción de inseguridad ciudadana: determinantes y narrativas. https://cies.org.pe/wp-content/uploads/2021/04/la_percepcion_de_inseguridad_ciudadana_determinantes_y_narrativas.pdf

Ley 27933: Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana

Libro Blanco, Política De Seguridad Y Defensa Nacional Capítulo III https://www.mindef.gob.pe/informacion/documentos/libroblanco/Capitulo_III.pdf

"La Inseguridad Ciudadana en el Perú: Impacto en la Seguridad y Defensa Nacional"

Panamericana, Disparan a chofer de bus de la línea 'T' en Chorrillos (2025, 28 de abril) <https://panamericana.pe/24horas/locales/441417-disparan-chofer-bus-linea-t-chorrillos-unidad-iba-llena-pasajeros>

Perú. (1993). *Constitución Política del Perú*. Diario Oficial El Peruano. <https://www.congreso.gob.pe/constitucion>

Política Nacional Multisectorial de Seguridad y Defensa Nacional al 2030 (2022) <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3350044/RESUMEN%20EJECUTIVO%20PNMSDN%20AL%202030.pdf.pdf?v=1656963441>

RPP. (2025, 4 de mayo). Encuentran sin vida a los 13 trabajadores secuestrados en Pataz. *RPP Noticias*. <https://rpp.pe/peru/la-libertad/encuentran-sin-vida-a-los-13-trabajadores-que-fueron-secuestrados-en-pataz-noticia-1632456?ref=rpp>

RPP, Policía desarticuló 55 bandas y detuvo a más de 900 presuntos delincuentes en las últimas 24 horas (2025, 15 marzo) https://rpp.pe/peru/actualidad/policia-desarticulo-55-bandas-y-detuvo-a-mas-de-900-presuntos-delincuentes-en-las-ultimas-24-horas-noticia-1622067?ref=rpp%20resumen#google_vignette

RPP, **Encuentran sin vida a los 13 trabajadores que fueron secuestrados en Pataz (2025, 04 mayo)** <https://rpp.pe/peru/la-libertad/encuentran-sin-vida-a-los-13-trabajadores-que-fueron-secuestrados-en-pataz-noticia-1632456>

Seminario, L. S. (2023). Inseguridad ciudadana: Problema social, latente que afecta a nivel de Latinoamérica. *Revista de Climatología Edición Especial Ciencias Sociales*, 23, 3040. DOI: 10.59427/rcli/2023/v23cs.3039-3050

Mayanga Sandoval, M. M. (2024). Debate sobre las modificaciones en la normativa penal peruana acerca del delito de sicariato. <http://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/187>

Reyes, W. F. P. (2024). La Evolución de la Criminalidad Organizada a Nivel Nacional y la Seguridad Ciudadana. *Revista de Ciencia e Investigación en Defensa*, 5(1), 84-95. <https://doi.org/10.58211/recide.v5i1.142>

"La Inseguridad Ciudadana en el Perú: Impacto en la Seguridad y Defensa Nacional"

Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC)

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/396870/Ley_N_27933.pdf?v=1571677340

Vallejo Gutiérrez, J. Refugio, & Villegas Barrientos, Norma Isela. (2018). Índice delictivo y su relación con densidad poblacional y el Índice de Desarrollo Humano en el Estado de Guanajuato. *Acta universitaria*, 28(spe), 57-65. <https://doi.org/10.15174/au.2018.1909>

Vargas, E. (2025, 07 de abril). Banean bus de la empresa 'El Rápido' en medio del paro de transportistas: Lo que se sabe. *Perú 21*. https://peru21.pe/policiales/banean-bus-de-la-empresa-el-rapido-en-medio-del-paro-de-transportistas/#google_vignette

Villantoy, A. (2025, 26 de marzo). Asesinatos sin control este 2025: cada cuatro horas se registra un homicidio en el Perú, según infobae. <https://www.infobae.com/peru/2025/03/21/asesinatos-sin-control-este-2025-cada-cuatro-horas-se-registra-un-homicidio-en-el-peru-segun-sinadef/>